

Maktabgacha yoshdagi bola faoliyatining psixologik xarakteristikasi

Normurodova Bibinor¹, Salayeva Dilafruz²

¹Pedagogika kafedrası, katta o'qituvchisi

²PP yo'nalishi 322-02 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bog'cha yoshidagi bolalarni aqliy, axloqiy va xususan, estetik jihatdan tarbiyalashda tasvirlash faoliyati juda katta yordam berishini va bog'cha yoshidagi bolalarning tasvirlash faoliyatlarini xar doim maqsadga muvofiq ravishda pedagogik jihatdan to'g'ri va qiziqarli tashkil qilishga e'tibor bilan qarash zarurligi, tarkib toptirib rivojlantirilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, munosabat, psixik jarayon, faoliyat, bola tarbiyasi, murakkab, aqliy, axloqiy, tasvirlash faoliyati, mashgo'ulotlarda o'yin tarzida o'tkazish.

Аннотация: В данной статье обосновано, что изобразительная деятельность очень помогает в умственном, нравственном и, в частности, эстетическом воспитании детей дошкольного возраста, и что необходимо уделять внимание целенаправленной педагогически правильной и интересной организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, ее содержательному развитию.

Ключевые слова: психология, установки, психический процесс, деятельность, воспитание ребенка, комплексная, умственная, нравственная, образная деятельность, проведение домашних занятий.

Abstract: This article proves that visual activity is very helpful in the mental, moral and, in particular, aesthetic education of preschool children, and that it is necessary to pay attention to the purposeful pedagogically correct and interesting organization of visual activity of preschool children, its meaningful development.

Keywords: psychology, attitudes, mental process, activity, child rearing, complex, mental, moral, imaginative activity, conducting homework.

1.Kirish

Bola bog'cha yoshiga yetgach, uning psixik taraqqiyotida jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Chunki xuddi ana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bolaning barcha psixik jarayonlari jadal rivojlana borib uning tashqi muhit bilan munosabatlarida anchagina o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Bog'cha yoshidagi davrda ayrim psixik jarayonlarning rivojlanishi bilan birga ularning shaxsi va shaxsiy xislatlari xam tarkib topa boshlaydi.

Bog'cha yoshidagi bolalar uchun mavhum nazariy faoliyatning, ya'ni nazariy yo'l bilan bilish faoliyatining bo'lishi mumkin emas. Bu yoshdagi bolalarning atrofdagi narsalarni bilish faoliyatlari faqat bevosita harakat shaklida bo'ladi. Bolalar atroflaridagi kattalar uchungina mansub bo'lgan, hali o'zlarining kuchlari ham, aqlari ham yetmaydigan juda ko'p narsalarni faqat o'yin faoliyati orqali o'zlashtiradilar. O'yin orqali voqeylikdagi narsa va hodisalarni biladilar. O'yin tevarak atrofdagi narsalarni bilish vositasi emas balki qudratli tarbiya vositasi xamdir. Shunday qilib turli yoshdagi bog'cha bolalarining o'yin faoliyatlari ularning barcha aks ettirish, ya'ni psixik jarayonlarini, aqliy imkoniyatlarini, shaxsiy psixologik sifatlarini, xarakter xislatlarini tarkib toptirib, rivojlantiradi.

Bog'cha yoshidagi bolalarni aqliy, axloqiy va xususan, estetik jihatdan tarbiyalashda tasvirlash faoliyati juda katta yordam beradi. Shuning uchun ham bog'cha yoshidagi bolalarning

tasvirlash faoliyatlarini har doim maqsadga muvofiq ravishda pedagogik jihatdan to'g'ri va qiziqarli tashkil qilishga e'tibor bilan qarash zarur. Bog'cha yoshidagi bolalarning psixik jihatdan rivojlanishlarida tasvirlash faoliyatlarining roli kattadir. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlarining tasvirlash faoliyatlarida ham qandaydir g'ayritabiiy, xayoliy narsalarni emas balki tashqi muhitni undagi narsalarni, jonivorlarni aks ettirishga intiladilar. Bog'cha yoshidagi bolalar rangli qalamlar, rangli bo'yoqlar bilan rasm chizish va rangli qog'ozlardan turli aplikatsiyalar tayyorlash bilan uzoq muddat davomida shug'ullanishni yoqtiradilar. Bolalarning tasvirlash faoliyati xayol va hissiyot jarayonlariga jiddiy ta'sir qiladi. Tasvirlash faoliyati orqali qilingan ishlarini chizgan rasmlarini ko'zga ko'rinadigan joyga namoyish qilib qo'yadilar.

Bolalarning tasvirlash faoliyatlari asosan o'rta va katta gruppadan boshlanadi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki bog'cha yoshidagi bolalarning ko'rish yasash o'yinlari ularning kuzatuvchanligi va tafakkurning rivojlanishida alohida ahamiyatga egadir. Har holda ko'rish yasash faoliyati bolalarning idroki, diqqati, kuzatuvchanligi, xotirasini hamda tafakkur qilish jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bolalarning mehnat mashg'ulotlari asosan bog'cha yoshidagi davrdan boshlanadi. Bolalarning mehnatlari sodda va elementar bo'lsa ham ularning psixik taraqqiyotlarida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Bog'cha yoshidagi bolalarning mehnatlariga baho berish ularda mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. Bog'cha yoshi bolalarda hali mehnat malakalari yo'q, qo'l muskullari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Ana shuning uchun bolalar atayin yoki anqovlikdan emas, balki eplay olmasliklaridan biror narsani tushirib sindirib qo'yadilar. Ana shunday hollarda bolalarni urushmay mehnatni qanday bajarish kerakligini o'rgatish lozim. Bog'cha bolalari biron o'yin, ta'lim yoki mehnat faoliyatlari bilan mashg'ul bo'lar ekanlar, ular harkatlarining asosida ma'lum motivlar, ya'ni ularni harakatga soluvchi motivlar yotadi. Bu davrda bolalarning xatti-harakatlari va xulq atvorlarining motivlari ham o'zgarib rivojlanib boradi. Bog'cha yoshidagi bolalarda ana shunday motivlar bilan birga o'z-o'zini anglash, o'zining xatti-harakatlariga baho berish ham tarkib topa boshlaydi. Bolalarga ta'lim berish bog'cha yoshidan oldingi davrdan boshlanadi. Chunki odam kelajakda ijtimoiy foydali mehnatga tayyor bo'lishi uchun juda ko'p bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari ta'lim bolalarni har tomonlama rivojlantirishning eng zaruriy shartlaridandir. Bolalar o'ta qiziquvchan va hissiyotli bo'ladilar. Ularning ana shu qiziqish va xislaridan ta'lim jarayonida keng foydalanish mumkin.

Bog'cha yoshidagi bolalarga ta'lim berish xarakteri esa tubdan o'zgarib ketdi. Bog'cha ta'limi maxsus programma asosida olib boriladi. Bog'cha yoshidagi bolalarning bilimi yasli yoshidagi bolalarning bilimga nisbatan keng bo'ladi. Ta'lim berish jarayoni mashg'ulotlarda o'yin tarzida o'tkaziladi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Bog'cha yoshida bolaning barcha sezgi organlari tuzilish jihatidan to'la rivojlangan bo'ladi. Lekin bundan bolaning sezgi organlari keyingi davrlarda ortiq rivojlanmaydi degan xulosa kelib chiqmaydi, albatta. Bog'cha yoshidagi bolalarning sezgi organlari (analizatorlari) narsalarning turli-tuman xususiyatlarini aks ettira olsalar ham, hali ko'p jihatdan kattalar sezgi organlarining yuksak takomili darajasida emas. U hali rivojlanishda davom etadi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bog'cha yoshidagi bolalarning ko'zlari o'tkirligi jihatidan kattalarning ko'zlaridan qolishmasa ham, lekin tez toliqadigan bo'ladi. Shuning uchun bog'cha bolalarining ko'zlari toliqishdan saqlash choralarini ta'minlash kerak. Bolaning psixik jihatdan o'sishida eshitish organining (quloqning) ham roli juda katta. Bolalarning eshitish sezgirligini yoshlikdan boshlab oshirish ularning aqliy o'sishiga yordam berishi bilan birga ularda estetik tuyg'u tarbiyalashda xam katta ahamiyatga ega. Tam bilish va hid bilish organlari ham bolalarda yoshlikdan boshlab yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bog'cha yoshidagi bola umuman tamni emas, balki tamning barcha turlarini ajrata oladi. Teri sezgirligini turli mashg'ulotlar va mashqlar orqali yuksak taraqqiyot darajasiga ko'tarish mumkin. Normal sharoitda tarbiyalanayotgan sog'lom bola yaxshi takomillashgan ko'rish, eshitish, hid bilish, tam va teri sezgilariga egadir.

Bog'cha bolalarining barcha sezgi organlarini yuksak darajada rivojlantirish uchun juda qulay joydir, chunki bog'chada buning uchun barcha sharoit mavjud. Shuningdek, bolalar sezgi organlarining sezgirlik darajasi bog'chada utkazilayotgan ta'lim-tarbiya metodlariga hamda vositalariga bevosita bog'likdir. Shuning uchun har bir tarbiyachi o'z zimmasidagi bu muhim vazifani hech vaqt unutmasligi lozim. Tashqi muhitdagi narsa va hodisalarni biz faqat sezish orqali emas, balki idrok ilish orqali chuqurroq va to'laroq aks ettiramiz. Bolalar ma'lum bir narsani idrok qilishdan shu narsaning yolg'iz bir belgisiga emas balki, bir qancha belgilariga asoslanadilar. Keyinchalik ikkinchi marta shu narsa bilan duch kelganlarida o'zlari ilgari bilib olgan belgilariga tayanib, uni boshqa o'xshash narsalardan farqlaydilar. Bolalar atrofdagi turli narsalarni idrok etishda bu narsalarni ko'zga tashlanadigan belgilariga asoslanadilar. Biroq turmush tajribalari oz bo'lgani tufayli bolalar narsalarning mohiyati bilan bog'liq bo'lgan eng muhim va umumiy belgilarini hali aks ettirmaydilar.

Bog'cha yoshidagi bolalar o'xshash narsalarning shaklini bemalol bir-biridan ajarata oladilar. Biroq kichik yoshdagi bog'cha bolalariga abstrakt geometrik shakllarini yoki ularning rasmini ko'rsatsak, ular bu shakllarni o'zlariga ma'lum bulgan konkret narsalar bilan bog'lab (ya'ni predmetlashtirib) idrok qilishga intiladilar. Masalan, ular aylanani g'ildirak, to'rtburchakni "deraza" deb ataydilar, uchburchakni ham biror konkret narsaga o'xshatadilar.

Bolalar idrokidagi bu yetishmovchilik ularning turli suratlarini idrok qilishlarida yaqqol ko'rinadi. Umuman bog'cha yoshidagi bolalar turli suratlarini kurishga juda qiziqadilar. Lekin ular rasmda tasvirlangan narsalarni holatiga va fazoviy munosabatlariga tamomila befarq bo'ladilar. Shuning uchun ham ko'pincha kichik gruppada bolalari turli suratlarini teskari ushlab, zavq bilan ko'raveradilar.

Bog'cha yoshidagi bolalar bunday murakkab narsalarni katta odamlardek mufassal, ya'ni atroflicha idrok qila olmaydilar. Bolalarda mantiq idrok qilish uchun lozim bo'lgan sezgi organlari (ko'z, quloq, teri va harakat sezgilari) yaxshi taraqqiy etgan. Lekin shunga qaramay, bog'cha yoshidagi bolalar narsalar o'rtasidagi makon munosabatlarini va makon o'lchovlarini to'g'ri idrok eta olmaydilar.

Makon munosabatlarini to'g'ri idrok qilishda bolalarning atrofdagi turli-tuman narsalar bilan bevosita munosabatda bo'lishlari katta rol o'ynasa, zamonni to'g'ri idrok qilishda vaqt o'lchovlarini (tushunchalarini) ifodalovchi so'zlarning ko'proq ishlatilish katta rol o'ynaydi.

Shunday qilib, zamon tushunchalarini to'g'ri idrok qila bilish qobiliyati ham xuddi makonni to'g'ri idrok qila bilish kabi asta-sekinlik bilan, ya'ni bolalarni turmush tajribalari orta borishi davomida o'sib boradi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Boshqa yoshdagi bolalar idrokning normal o'sishi ko'p jihatdan tarbiyani va ota-onalarga bog'lik, chunki bolalar ayrim hollarda mustaqil idrok eta olmaydilar. Boshqa ishdagi bolalar diqqatining eng ko'zga tashlanadigan tomoni ularda asosan ixtiyorsiz diqqatning ko'piroq ishga solishidir. Bog'cha yoshdagi bolalarda diqqatning ixtiyoriy turi rivojlana boshlanadi.

Bog'cha yoshidagi bolalarda diqqatning ayrim xususiyatlari ham ancha rivojlana boshlandi. Dastavval diqqatning barqarorligi yuksala boshlandi. Buni biz bog'cha yoshidagi bolalarning bir ish ustida uzoq o'tira olishlaridan, ba'zi o'yinlarni soatlab zerikmay o'ynay olishlaridan, ta'limiy mashg'ulotlarda chidam bilan o'tirishlaridan ko'rishimiz mumkin. Bog'cha yoshidagi bolalar diqqatning kuchi ular tabiyatidagi, ya'ni fel-atvoridagi zo'r hissiyotchanlik bilan ko'p jihatdan bog'liqdir. Shuning uchun bu yoshdagi bolalarning diqqatlari ancha qisqa vaqt davom etsa ham, kuchli bo'ladi.

Umuman, bolalarning bog'cha yoshidagi davrida asosan ixtiyorsiz diqqat hukmron bo'lib, ixtiyoriy diqqat endigina yuzaga kela boshlaydi. Ixtiyoriy diqqatning bundan keyingi taraqqiyoti bolaning maktab yoshidagi davrida o'qish jarayonida tez yuksala boradi. Bog'cha yoshidagi bolaning xotirasi yangi faoliyatlar va bolaning oldiga qo'yilgan yangi talablar asosida takomillasha boradi. Biroq shu narsa xarakterlik, bolaning bog'cha yoshidagi davrida ham asosan xotirani turi

ko'rinadi. Turmush tajribalari va so'z boyliklari yetarli bo'lmaganligi tufayli, bog'cha yoshidagi bolalar juda ko'p so'zlarni tushuna olmaydilar.

Bog'cha yoshidagi davrda bolalarda xotiraning hamma tiplari o'sa boshlaydi. Biroq, shu narsa xarakterlik, xotiraning asosiy turlari asosida (obrazli, mexanik, mantiqiy kabi) xarakter xotirasi kuchliroq o'sgan bo'ladi. Shuning uchun ham ular turli harakatlarini va muzikaga qarab o'ynashni yengillik bilan o'zlashtiradi. Mexanik o'zlashtiriladigan nutq materiallari ham qisman harakat xotirasiga ko'radi.

Bolalar xotirasini o'stirishda tarbiyachilar va ota-onalarni nutqi ham katta rol o'ynaydi. Bola bilan gaplashganda nutq tushunarli, talaffuz aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Bolalar xotirasining bundan keyin o'sishi asosan maktabda o'qish, bilim ortirish jarayonida amlga oshiriladi. Tafakkur bolaning bog'cha yoshidagi davrida juda tez rivojlana boshlaydi. Buning sababi, birinchidan, bog'cha yoshidagi bolalarda turmush tajribasining nisbatan ko'payishi, ikkinchidan, bu davrda bolalar nutqining yaxshi o'sgan bo'lishi, uchinchidan esa, bog'cha yoshidagi bolalarning juda ko'p erkin mustaqil harakatlar qilish imkoniyatiga ega bo'lishlaridir.

Bolalarning tafakkuri o'z-o'zicha emas, balki dastavval kattalarning bevosita rahbarligi ostida o'stiriladi. Bolaning bog'cha yoshidagi davrida uning erkin harakat qilishi maydoni yasli yoshidagi davriga nisbatan juda kengayadi.

Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlariga ma'lum hodisalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va ayrim tabiiy sabablarni tushuna oladigan bo'ladilar. Masalan, katta guruh bolalarining gaplariga diqqat qilsak, ular shunday hodisalar haqida mulohaza yuritadilar: "temir og'ir narsa bo'lgani uchun suvda cho'kadi; yog'och yengil, shuning uchun u oqadi". "ichi bo'sh banka yengil, shuning uchun u cho'kmaydi". "urug'ni yerga eksa, ko'karib chiqadi". Bog'cha yoshidagi katta bolalarda umumlashtirish qobiliyati umumiy tushunchalarning shakllanishi, tafakkurning keyingi o'sishi uchun juda katta ahamiyatga egadir. Shunday qilib, bog'cha yoshdagi davrda bolalarning tafakkurlari juda jadal suratda o'sadi. Tafakkurning bundan keyingi o'sishi maktab yoshidagi davrda, o'qish jarayonida amalga oshiriladi. Boshqa yoshdagi bolalar nutqining o'sishining xarakteri tomonlaridan biri shuki, bu yoshdagi bolalar situativ nutqdan, ya'ni ayni shu chog'dagi harakatlarga qaratilgan, biroq bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan nutqdan ma'zmunan bog'langan mantiqiy nutqqa o'ta boshlaydilar. Kichik yoshdagi bolalarning situativ nutqini shu nutq sodir bo'layotgan konkert sharoit (situatsiya) bilan tanish bo'lgan odamgina tushuna oladi.

Xulosa

Bog'cha yoshidagi davrda bolalar nutqni g'oyat tez anglaydi, lekin faqat og'zaki nutqni egallash bilan cheklanadilar. Tekshirishlarning ko'rsatishicha, bolalarga ayrim so'z turkumlari, bog'lovchilar va elementlar gramatik qoidalar amaliy mashqlar orqali biroz o'zlashtirilganda so'z bolalarining jumla tuzilishlarida va fikr yurgizishlarida sezilarli o'zgarish yuzaga keladi. Tarbiya bolalar nutqining o'stirish bilan shug'ullanar ekan, bog'cha yoshidagi bolalar ham ba'zi hollarda o'z nutq apparatlarini to'la idora eta olmasliklarini unutmazligi kerak. Bundan tashqari, bolalardan murakkab nutq tovushlarini bir-biridan farq qilish qobiliyati xam to'la takomillashgan bo'ladi. Shuning uchun bog'cha yoshidagi ayrim bolalar ba'zi tovushlarni buzib talaffuz etadilar. Odatda, bunday bolalarni tili chuchuk bolalar deb yuritiladi. Tili chuchuklik nuqson emas. Buni asta sekin tuzatish mumkin. Tili chuchuklikni tuzatishni eng birinchi shartlaridan biri bola bilan to'la va to'g'ri talaffuz etib, ravon til bilan gaplashishdir. Bog'cha yoshidagi bolalarda yozma nutq bo'lmaydi. Ularda ichki va og'zaki nutq rivojlanadi. Biroq bog'cha yoshidagi bolalar o'z ona tillarining grammatik tuzilishi hali to'la o'zlashtira olamaganlari tufayli ularning og'zaki nutqlari o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ladi.

O'rta va xususan katta yoshdagi bog'cha bolalarining rasm solishlarida ijodiy xayolning yuzaga kela boshlaganida aniq ko'rinadi. Bog'cha yoshidagi bolalar xayolining o'sishiga aktiv ta'sir qiluvchi omillardan yana biri ertaklardir. Bolalar bunday ertaklarni juda yoqtiradi va har doim maroq bilan tinglaydilar. Bolalar hayvonlar haqidagi turli ertaklarni eshitganlarida shu ertaklardagi obrazlarga nisbatan ma'lum munosabat yuzaga keladi. Bolalar uchun chiqarilgan turli ertaklarning

tarbiyaviy ahamiyatini nazarda tutib, pedagoglar bolalarga ertak aytib berish va o'qib berishga zo'r e'tibor bilan qarashlari lozim.

Shunday qilib, xayol bog'cha yoshidagi bolalarning kamol topishida katta o'rin egallaydi. Bolaning bog'cha yoshidagi davrida xayol yetarli o'sgan bo'lishi kerak, chunki maktabdagi o'qish birinchi kundan boshlab bolalardan xayol qilish qobiliyatining, xususan, tiklovchi xayolining yaxshi o'sgan bo'lishini talab qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov B.R, Qodirov K.B 'Kasbiy tashhis metodikalari to'plami' Toshkent- 2003 yil.
2. Xaydarov F.I, Xalilova N.I 'Psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi' Toshkent- 2006 yil.
3. Davletshin M.G va boshqalar, Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T-2004 yil.
4. Nishonova Z.T 'bolalar psixodiagnostikasi' Toshkent. 1998 y.
5. G'oziev E.G., Mamatov M.M. va boshqalar 'O'spirin psixologiyasi' Toshkent D.U 1992
6. G'oziev E.G., Utanov B. 'Xamkorlik psixologiyasi' Toshkent ToshDU 1992
7. G'oziev E. Ruhieva X.O. 'Metodicheskie rekomendatsii po psixologii vo'sshey shkolo' dlya slushiteley F.N.K. Toshkent ToshDU 1990
8. Lyaudis. Detskaya psixologiya. M.: iz.vo Moskva 1990 g.
9. G'oziev E.G. 'Pedagogik psixologiya asoslari' Toshkent ToshDU. 1995
10. G'oziev E.G., Mamatov M.M. 'Talabalar psixologiyasi' ToshDU 1992
11. G'oziev E.G. 'Tafakkur psixologiyasi'. O'qituvchi nashriyoti. 1990
12. Krutetskiy V.A. 'Pedagogik-psixologiya asoslari' Toshkent-1976 yil.
13. Nishonova Z.T, G.Alimova 'Bolalr psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi' Toshkent-2003 yil